

МЎҒУЛЛАР ТАРИХИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШДА АБУ АЛ-ФАРАЖНИНГ ЎРНИ

Санжар Турсунмаматович Бекмурадов

Тарих кафедраси в.б.доценти
Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Тошкент амалий фанлар университети

Аннотация. Бугунги кунда бирор давр тарихини ўрганишда албатта ўз даврида битилган шарқоний ёки зарб манабашунослиги алоҳида аҳамият касб этиб турипти. Боси, мазкур манбаларсиз ўрганилаётган объектни чуқур англаб, тахлил қилмасдан унинг ҳаққоний ҳулосаларини яратиб бўлмайди. Шундай экан, мазкур мақолада биз мўғуллар тарихини ўрганишда араб ва форс манбалари қаторида сурёний тилида ёзилган Абу ал-Фаражнинг “Тарих мухтасар ад-дувал” (“Сулолалар тарихи”) асарини ҳам муҳим манба сифатида ўрганиш керак деб ўйлаб, уни тадқиқ қилдик. Айтиш мумкинки, ундаги маълумотлар ҳам мўғулларнинг ҳали ўз ечимини топмаган саволларга жавоб топишда кўмакдош бўлади.

Калит сўзлар: Абу ал-Фараж, Абулфарагиус, Бар Эбрей, “Тарих мухтасар ад-дувал”, Яса, “Chronicon”, Антун Солиҳоний.

THE ROLE OF ABU AL-FARAJ IN THE STUDY OF MONGOL HISTORY

Sanjar Tursunmatovich Bekmuradov

Acting Associate Professor, Department of History
Doctor of Philosophy (PhD) in History
Tashkent University of Applied Sciences

Abstract. Today, when studying the history of a particular period, special importance is attached to Eastern or Western manuscripts written at that time. Consequently, without these sources, it is impossible to draw accurate conclusions without a deep understanding and analysis of the subject under study. Therefore, in this article, we have considered that, in addition to Arabic and Persian sources, Abu al-Faraj’s work ‘Tarikh Mukhtasar ad-Duwal’ (‘History of Dynasties’), written in Syrian, should also be studied as an important source when studying the history of the Mongols, and we have conducted research on it. It can be said that the information contained in it will also help to find solutions to some as yet unresolved questions of Mongol history.

Key words: Abû’l Faraj, Abulfaragius, Bar Hebraeus, ‘Tarikh Mukhtasar ad-Duwal’, Yasa, ‘Chronicon’, Antun Salihani.

РОЛЬ АБУ АЛЬ-ФАРАДЖА В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ МОНГОЛОВ

Санжар Турсунмаматович Бекмурадов

Доцент кафедры истории
DOI: 10.5281/zenodo.20128292

Кандидат исторических наук
Ташкентский университет прикладных наук

Аннотация. *Сегодня при изучении истории того или иного периода особое значение придаётся восточной или западной рукописей, написанные в своё время. Следовательно, без этих источников невозможно сделать точные выводы, не обладая глубоким пониманием и анализом изучаемого объекта. Поэтому в данной статье мы рассмотрели, что помимо арабских и персидских источников, труд Абу аль-Фараджа «Тарих мухтасар ад-дуваль» («История династий»), написанный на сирийском языке, также следует изучать как важный источник при изучении истории монголов, и провели его исследование. Можно сказать, что содержащаяся в ней информация также поможет найти ответы на некоторые до сих пор нерешенные вопросы монгольской истории.*

Ключевые слова: *Абу аль-Фарадж, Абулфарагиус, Бар Эбрей, «Тарих мухтасар ад-дуваль», Яса, «Хроникон», Антун Салихани.*

КИРИШ

Мўғул истилоси ўз даври кишилари ҳамда уларнинг яқин авлодлари шуурига шу қадар таъсир ўтказдики, уларнинг тарихини ўрганиш деярли истило билан бир пайтнинг ўзида бошланиб кетди. Мазкур фожиага йўлиққан Осиё ва Шарқий Европа мамлакатлари халқлари – араб, форс, рус, арман, грузин, лотин, поляк, хитой, венгр, немис каби тилларда мўғул юришлари, уларнинг жанг олиб бориш усуллари, мўғул қўшини тузилиши, одамларни шафқатсиз ва оммавий тарзда қириш, вайрон этилган шаҳар-қишлоқ, бузиб ташланган каналлар, боғ-роғлар ҳақида чуқур афсус билан ёзилган хабарлар талайгина. Мўғуллар дунёқараши, турмуш тарзи хусусида муфассал хотиралар ҳамда ҳикоялар ҳам диққатга сазовор.

Мазкур манбаларнинг кўпи ўзларнинг яқин авлодлари гувоҳ бўлиб ёки ота-боболаридан эшитганлари ҳақида ёзишган. Баъзилари шароит тақазоси билан мўғуллар хизматида турган ҳолда улар тарихининг гувоҳи сифатида ижод қилганлар. Ибн ал-Асир¹ (1160-1234), Абу-л-Фазл ибн Муҳаммад Жамол ад-дин Ал-Қарший (1234-1301), Жувайний² (1226-1283), Фазлуллоҳ Рашид ад-дин³ (1247-1318) каби тарихчи олимлар шулар жумласидандир. Шунингдек, мазкур асарлар таркибига сурёний тилида битилган Абу ал-Фаражнинг “Тарих мухтасар ад-дувал” (“Сулолалар тарихи”) асарини ҳам киритиш лозим. Зеро,

¹ Ибн ал-Асир. Ал-Камил фи-т-та’рих (Полный свод истории)/перевод с арабского, примечания и комментарии П.Г.Булгакова, дополнения к переводу, примечаниям и комментариям, введение и указатели Ш.С.Камолиддина. Под редакцией д.и.н.,проф. М.М.Исхакова. – Т.: Узбекистан, 2006. – 790 с.

² Джувейни. Чингисхан. История завоевателя мира. – Москва: Магистр пресс, 2004. – 690 с.; Алоуддин Атомалик Жувайний. Тарихи жаҳонгушо (Жаҳон фотиҳи тарихи)/ Алоуддин Атомалик Жувайний; масъул муҳаррирлар Ҳ.Болтабоев, М.Маҳмудов. – Тошкент: “MUMTOZ SO’Z”, 2015. – 504 б.

³ Рашид ад-дин. Сборник летописей / перевод с персидского О.И.Смирновой, примечания Б.И.Панкратова и О.И.Смирновой. Под редакцией проф. А.А.Семёнова. Т. I-III. М., Л.: Наука, 1956-1963.; Фазлаллах Рашид ад-дин. Джами’ ат-таварих / Критический текст А.А.Ромаскевича, А.А.Хетагурова, А.А.Али-Заде. Т. I, Ч. 1. – М.: Наука, 1965.

ундаги маълумотлар нафақат мўғуллар тарихи хусусидаги маълумотлар, балки истилодан сўнг ўрнатилган мўғуллар бошқарув тизими ҳақидаги маълумотлар ҳам ўта муҳим ҳисобланади.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Абу ал-Фараж (Григорий) ибн Ҳорун ал-Малатий (جمال الدين ابو الفرج) (1226-1286) XIII асрда яшаган суриялик православ черков раҳбари, ёзувчи ва қомусий олим⁴. Асли яҳудий бўлган олим фанда лотин тилида *Абулфарагиус*, сурёний тилда⁵ *Мор Григориус Бар Эбрей* тахаллуси билан ҳам машҳур бўлиб, у қадимда “яҳудийнинг ўғли” ёки “Эбрая фарзанди” каби маъноларни англатган. Бу тахаллус унинг туғилган шаҳри Эбрей (Эбрая, Эбро)⁶ номидан келиб чиққан бўлиши мумкин. Мазкур ҳудуд ҳозирда Туркиянинг Малатя яқинидаги Эбра (Қушсаройи) кишлоғига тўғри келади. Бар Эбраянинг илоҳиёт, фалсафа, илм-фан ҳамда тарих соҳаларидаги асарлари сурёний ва араб тилларида ёзилган шунингдек, унинг ўзи арман, юнон, форс ҳамда турли мўғул шеваларида сўзлай олган.

МУҲОКАМА

Абу ал-Фараж 1226 йилда Малатя⁷ шаҳрида бадавлат шифокор Аарон (арабча исми Ҳорун бин Тума ал-Малатий – هارون بن توما المظي) оиласида туғилган. Дастлаб отаси ва шаҳарнинг бошқа машҳур шифокорлари раҳбарлигида у ҳам тиббиёт санъати билан шуғулланган. 1243 йилда мўғул қўшинларининг олға силжишидан қўрқиб, шаҳар аҳолисининг катта қисми Ҳалабга қочиб кетган. Бироқ, шифокор Ҳорун ва унинг оиласи Малатяда қолган ва 1244 йилда мўғул ҳарбий бошлиқларидан бирининг хизматига кирган ҳамда у билан бир мунча вақт босиб олинган ҳудудлар бўйлаб саёҳат қилган. Ўша йили Ҳорун хизматдан озод қилинган ва оиласи билан Антиохияга кўчиб ўтган. Бу ерда Абу ал-Фараж ўқишни давом эттирган. Кўп ўтмай у Якобит монастирларидан бирининг роҳибига айланади ва кейинчалик Триполига кўчиб кетади⁸.

У 1246 йилда, яъни 20 ёшида Якобит Патриархи Игнатиус III томонидан Губос епископи сифатида (Малатя яқинида) муқаддас қилинган ва *Григорий* исмини олган. Бир йил ўтгач, у Лакабена епископи бўлди ва 1253 йилда худди шу унвон билан Ҳалабга кўчирилди. 1264 йилда янги патриарх Игнатий IV Абу

⁴ The Chronography of Gregory Abû'l Faraj, the Son of Aaron, the Hebrew Physician, Commonly Known as Bar Hebraeus, Being the First Part of his Political History of the World: in 2 vol. / Ed., trans. E. A. W. Budge. London: Oxford University Press, 1932. – P. 15 (XV).

⁵ Сурёний тили – сомҳом тиллари оиласига мансуб оромий тилларининг шарқий гуруҳидаги ўлик тиллардан бири. Юқори Месопотамиядаги қадимги Эдесса худудидан Эронгача тарқалган. Милодий III асрдан Олд Осиёдаги оромий тилида сўзлашувчи христианларнинг адабий тили бўлган. VIII асрдан бошлаб Сурёний тили астасекин араб тили томонидан сиқиб чиқарилган. Ҳозирги вақтда Эрон, Ироқ, Сурия ва бошқа мамлакатларда яшовчи настурийлар ва якубийларнинг ибодат тили ҳисобланади. Ёзуви оромий ёзувидан келиб чиққан сурёний алифбосининг уч кўриниши – эстрангело, серто ва настурийга асосланган.

⁶ Сурёний тилидаги “бар” сўзи “фалончининг ўғли” ва “махаллий” деган маънони англатади.

⁷ Малатя – Коня султонлиги, ҳозирги Туркия худуди.

⁸ The Chronography of Gregory Abû'l Faraj. Budge. – P. 16.

ал-Фаражни Месопотамия Якобитларининг Матрини этиб тайинлади, у вафотигача бу лавозимда қолди.

Абу ал-Фараж бир неча бор Мароғага⁹ бориб, Хулагуийлар давлатининг пойтахти Табризда Элхонлар Абақа¹⁰ ва Текудор билан учрашган. 1268 йилда у дастлаб Табризга, сўнгра Мароғага бориб, Ёкуб монастирида Эвклид ҳақида маъруза ўқиди. Тўрт йил ўтгач, худди шу жойда у Птолемейнинг “Коиног”и ҳақида ҳам маъруза ўқиди. Бу шаҳарларда диний бинолар қурилишига ҳам хисса қўшган. Унинг буйруғи билан 1272 йилда Мароғада янги черков капелласи, 1282 йилда Табризда янги черков қурилган¹¹.

Абу ал-Фараж Мўғул ҳукмдорлари олдидаги барча насронийларни турли оқимларга мансублигидан қатъи назар, Мароғага биринчи борганида, яъни якублар кам бўлганида ҳимоя қилишга урингани учун шаҳарнинг барча насронийлари томонидан ҳурмат билан кутиб олинган. 1286 йил 30 июнда худди шу шаҳарда содир бўлган Абу ал-Фаражнинг ўлими аҳоли томонидан алам билан кутиб олинди. Несториан католикосу Мар Ябалаха III шаҳар аҳолисини мотам белгиси сифатида дўкон очмаслик ва савдо қилмасликка чакирди. Якобитлар, Несторианлар, Григорийлар, православлар – католикоснинг илтимосини бажарганлар.

Абу ал-Фараж нафақат теолог балки, суриялик ёзувчи ва тарихчилардан бири ҳам эди. Жуда кўп қиррали билимга эга бўлган Абу-л-Фараж араб ва сурёний тилларида, И.Ю.Крачковский айтганидек, “Сурия ва араб анъаналарини бир хил даражада эгаллаган”¹² деб ёзган. Епископлик вазифалари унинг ўқишига халақит бермади. У кўплаб саёхати давомида ўз вақтини кутубхоналарга мурожаат қилиш ва тасодифан учрашган олимлар билан суҳбатлашиш учун фойдаланди. Шу тариқа у секин-аста улкан билим тўплади, дунёвий ва диний билимларнинг деярли барча соҳалари билан таниш бўлди, кўп ҳолларда ўзи ўрганишга мажбур бўлган турли фанларнинг библиографиясини мукаммал эгаллади. Бар Ибрай ўзидан олдингиларнинг илмий ишларини турли йўллар орқали кўпайтириш йўли билан сақлаб қолди ва тизимлаштирди¹³.

У асарларини ёзишда воқеаларнинг сабабига, улар ўртасидаги боғлиқликларга эътибор бериб, танқидий ёндошган ҳолда баён қилган. Замондошлари уни барча илмларни мукаммал билгани учун “Замон гўзали” (“Фарид ал-замон”) деб аташган. Унинг кенг қамровли илоҳий асарлари фанда маълум бўлиб, жумладан, “*Aussar rafe*” (“*Сирлар хазинаси*”) номли китобининг баъзи парчалари Бернштейн туфайли оммага маълум бўлди, унинг саъй-

⁹ Мароға – Эроннинг шимоли-ғарбида, Шарқий Озарбайжон остонидаги қадимий шаҳар. Табриздан 80 км жанубида жойлашган.

¹⁰ Абақохон – Хулағухон ва Йисунжин-Хотуннинг (Сулдус қавмидан) катта ўғли. Хижрий 680/1282 йилда Бағдоддан Хамалонга бўлган ерда вафот этган ва Элхонийлар қабри олдида дафн этилган.

¹¹ The Chronography of Gregory Abū'l Faraj. Budge. – P. 17.

¹² Крачковский И.Ю. Арабские географы и путешественники. – Изв. Гос. географич. общ. т. 69, вып. 5. – Л.-М., 1937. – С. 738-765.

¹³ Teule, Hermann G.B. “Ebn al-‘Ebrī.” In Encyclopaedia Iranica. Vol. 8. – London: Routledge and Kegan Paul, ff-f ff. 1997. – P. 13-15.

харакатлари билан у Бреслау (Вроцлав)да нашр этилган¹⁴. Шунингдек, олимлардан Берто 1843 йилда Гёттда ва аббат Мартин 1872 йил Парижда¹⁵ Абу ал-Фаражнинг яна бир асари “*Oeuvres grammaticales d’Aboul-Faradj dit Bar Hebraeus*” (“Абу ал-Фаражнинг сурия тили грамматикаси”)нинг икки қисмдан иборат тўлиқ тўпламини нашр этишди. Жозеф Ассемани томонидан олимнинг автобиографияси “*Bibliotheca orientalis*” (“Шарқшунослар кутубхонаси”) (2-жилд)да 1777 йилда нашр этилган бўлиб¹⁶, унда бир вақтнинг ўзида Бар Эбрей асарларининг тўлиқ рўйхати мавжуд¹⁷.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Тарихий тадқиқотлар учун унинг яна бир муҳим ҳисобланган “*Chronicon*” (“*Солнома*”) асари умумий типиди, латин тилида ёзилган бўлиб, у икки қисмдан иборат. Биринчи жилдда фуқаролик ва сиёсий тарихга оид маълумотлар бўлиб, “*Chronicon syriacum*” (“*Сурия солномаси*”) деб номланади. Иккинчи жилд Сурия черкови, шунингдек, Несторианлар ва Антиохия Патриархлари тарихини ўз ичига олади. Умрининг сўнгги ойларида Абу ал-Фараж дўстларининг илтимосига кўра мазкур асарни кичрайтириб араб тилидаги нусхасини яратади. Кўчирма илк бор 1663 йил Оксфорд шахрида араб ва латин тилларида олим Эдвард Покок томонидан “*Abulpharagii historia dynastiarum*” (“*Абу ал-Фаражнинг сулолалар тарихи*”) номи билан нашр этилган¹⁸. Кейинчалик 1783 йилда Георг Лоренц Бауэр¹⁹ уни немис тилига таржима қилган²⁰. Шунингдек, латин тилидаги асл нусхасининг биринчи қисмини 1789 йилда П.Я.Брунс ва Г.В.Киршлар нашр этган²¹. Иккинчи қисми 1872-1874 йилларда Ж.Б.Аббелус ва Т.Ж.Ламй томонидан нашр этилган²².

1890 йилда Антун Солиҳоний томонидан Абу ал-Фаражнинг арабча кўлёмаси топиб ўрганилди ва шу йилда “*Тарих мухтасар ад-дувал*” (“*Сулолалар тарихи*”) номи билан нашр этилди²³. Бунда олим ўзидаги мавжуд нусха ҳамда Лондондаги Ҳиндистон Эфес кутубхонаси мудирининг Алламах Руст

¹⁴ The Chronography of Gregory Abû'l Faraj. Budge. – P. 18.

¹⁵ Oeuvres grammaticales d'Abou'lfaradj dit Bar Hebraeus éditées par m. l'abbé Martin Contenant le K'tovo d'tsem'he. – Paris: Maisonneuve et comp.ie, 1872. – 384 p.

¹⁶ Joseph Simonius Assemanns. Orientalische Bibliothek, oder, Nachrichten von syrischen Schriftstellern. – Erlangen: Im Verlage Wolfgang Walthers, 1777. – 296 s.

¹⁷ Sayılı Aydın. The Observatory in Islam. Ankara: Turkish Historical Society, 1960. – P. 219-222.

¹⁸ Edward Pococke. Supplementum Historiae Dynastiarum. Authore Gregorio Abul Pharajio. – Oxonia: Excudebat H.Hall celeberrimae academiae typographus, 1663. – 459 p.

¹⁹ Georg Lorenz Bauer (1755 yil 14 avgust – 1806 yil 13 yanvar) nemis lyuteran ilohiyotchisi.

²⁰ Bauer G.L. Des Gregorius Abulfaradsch kurze Geschichte der Dynastien, oder Auszug der allgemeinen Weltgeschichte, besonders der Geschichte der Chalifen und Mogolen, aus dem Arabischen übersetzt... von M. Georg Lorenz Bauer. 2 tomes en 1 vol. – Leipzig: A.F. Böhme, 1783-1785. – 324 p.

²¹ Paul Jacob Bruns and Georg Wilhelm Kirsch, eds., Chronicon Syriacum, – Lipsiae: Adamus Fridericus Boehmius, 1789. – 730 p.

²² Jean Baptiste Abbeloos, Thomas Joseph Lamy. Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum. Tomus I. – Lovanii: Excudebat car. Peeters, 1872. – 271 p.; Jean Baptiste Abbeloos, Thomas Joseph Lamy. Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum. Tomus II. – Parisiis: Apud Maisonneuve Et. Cie. – Lovanii: Excudebat car. Peeters, 1874. – 251 p.; Jean Baptiste Abbeloos, Thomas Joseph Lamy. Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum. Tomus III. – Lovanii: Excuderat car. Peeters, 1877. – 332 p.

²³ تاريخ مختصر الدول. أبي الفرج بن الأهرن الطيب الملقب (بأبن الجبرئ). وقف على طبعه الاب انطون صالحاني اليسوعي. المطبعة الكاثوليكية الأباء اليسوعيين في بيروت. سنة 1890. – ص. 649.

тақдим этган нусха асосида амалга оширди. Шунингдек, Оксфорддаги иккита нусхасидан катта қисмини, Британия музейидаги иккита нусхадан ва Париж Миллий кутубхонасидаги учта нусхадан фойдаланишга ва етишмаётган маълумотлар билан тўлдиришга муваффақ бўлган²⁴.

Асардаги воқеалар тарихи жаҳон тарихида ўтган ўнта давлат ҳақида бўлиб, Инжилдаги пайғамбарлардан бошлаб Хулагулардан Арғун Хон (1284-1291)²⁵ гача давом этган маълумотлар ўрин олган. Унинг бу мухтасар асари юқорида айтилган “Солнома” асарининг қискартирилган араб тилидаги варианты ҳисобланади. Манбадаги асосан тўққизинчи “*دولة ملوك العرب المسلمين*” (“Араб мусулмонлари ҳукмдорлари давлати”) ва ўнинчи “*دولة ملوك المغول*” (“Мўғул ҳукмдорлари давлати”) сулолалар бизнинг мўғуллар тарихини тадқиқ этишда муҳимдир. Тўққизинчи давлат тарихида чингизийларнинг давлат бошқарувида асосий қонун ҳисобланган *Яса* ва унинг аҳамияти тўғрисидаги маълумотлар ёзилган.

Масалан, мазкур асарининг *Яса* ҳақидаги бобида шундай дейилади: “*Исён қилганлар, қаршилик қилганларга хат ёзиш ва уларга вакил юбориш зарур бўлганда, уларни ҳарбий қўшинингизнинг кучи ва катталиги билан қўрқитманг, фақат айтиш: “Ихтиёрий равишда таслим бўлсангиз, яхши муомала ва тинчлик топасиз, лекин қаршилик қилсангиз, биз томондан нимани билишимиз мумкин? Сизга нима бўлишини мангу Худо билади”* ²⁶. Ушбу маълумотда босқинчи будпарастларнинг мазкур “мўғул сиёсий теократияси” орқали ўз ҳаракатларини илоҳийлаштирган ҳолда кўрсатиши насронийлардан кўра кўпроқ мусулмонларни ҳайратда қолдирар эди.

Яна шу каби маълумотларида Абу ал-Фараж шуни таъкидлайдики, мўғулларда аввало адабиёт ҳам, ёзув ҳам бўлмаган. Лекин Чингизхон уйғур уламоларига амр этиб, уларга бу борада сабоқ беришларини сўраган. Худди мисрликлар ўз тилларини юнон ҳарфлари билан, форслар эса араб ҳарфлари билан ёзганидек мўғуллар ўз тилини уйғур ҳарфлари билан ифодалаган²⁷.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтиш мумкинлики, Чингиз хон улуғ тарихи хусусида араб тилида ёзилган манбаларнинг адади унчалик кўп бўлмасда, мўғулларнинг Ўрта Осиёга бостириб кирган даврларни ёритишда муҳим аҳамиятга эга кўпсонли форс манбаларида учрамайдиган маълумотларни бериши билан афзал ва қизиқ. Бироқ аксар ҳолларда Абу ал-Фараждек баъзи муаррихларнинг араб-форс тилларига мансуб бўлмаган асарларини назардан четда қолдириш ҳам нотўғри. Зеро, бу турдаги манбаларда ҳам муаллифлар бошқалар эътибор

²⁴ Teule, Hermann G.B. “Ebn al-‘Ebrī.” In *Encyclopaedia Iranica*. Vol. 8. – London: Routledge and Kegan Paul, ff-f ff. 1997. – P. 13-15.; *The Chronography of Gregory Abū’lFaraj*. Budge. – P. 18.

²⁵ Арғун – Абақхон ва Қаймиш эгачининг катта ўғли бўлган. У бахши ва табибларга каттиқ ишонар эди. Хинд табибидан умрни узайтирадиган дори ичганлиги учун касал бўлиб вафот этган.

²⁶ 396. ص. أبي الفرج. تاريخ مختصر الدول. Huddi shunday Juvayniyda ham. – Qarang: Жувайний. Жувайний. Тарихи жаҳонгүшо. – Б. 98.

²⁷ *The Chronography of Gregory Abū’lFaraj*. Volume I. – P. 354.

бермаган ёки зикр этишдан тойиган масалалар ҳақидаги ахборотларни топиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Abbeloos J.B., Lamy T.J. Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum. Tomus I. – Lovanii: Excudebat car. Peeters, 1872. – 271 p.
2. Abbeloos J.B., Lamy T.J. Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum. Tomus II. – Parisiis: Apud Maisonneuve Et. Cie. – Lovanii: Excudebat car. Peeters, 1874. – 251 p.
3. Abbeloos J.B., Lamy T.J. Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum. Tomus III. – Lovanii: Excuderat car. Peeters, 1877. – 332 p.
4. Bauer G.L. Des Gregorius Abulfaradsch kurze Geschichte der Dynastien, oder Auszug der allgemeinen Weltgeschichte, besonders der Geschichte der Chalifen und Mogolen, aus dem Arabischen übersetzt... von M. Georg Lorenz Bauer. 2 Bände in 1 Bd. – Leipzig: A.F. Böhme, 1783-1785. – 324 p.
5. Bruns P.J., Kirsch G.W. Chronicon Syriacum. – Lipsiæ: Adamus Fridericus Boehmius, 1789. – 730 p.
6. Pococke E. Supplementum Historiae Dynastiarum. Authore Gregorio Abul Pharajio. – Oxonia: Excudebat H.Hall celeberrimae academiae typographus, 1663. – 459 p.
7. Sayılı Aydın. The Observatory in Islam. Ankara: Turkish Historical Society, 1960. – P. 219-222.
8. Takahashi Hidemi. Aristotelian Meteorology in Syriac: Barhebraeus, Butyrum Sapientiae, Books of Mineralogy and Meteorology. – Leiden: E. J. Brill, 2004.
9. Teule, Hermann G.B. “Ebn al-‘Ebrī.” In Encyclopaedia Iranica. Vol. 8. – London: Routledge and Kegan Paul, ff-f ff. 1997. – P. 13-15.
10. The Chronography of Gregory Abû’l Faraj, the Son of Aaron, the Hebrew Physician, Commonly Known as Bar Hebraeus, Being the First Part of his Political History of the World: in 2 vol. / Ed., trans. E. A. W. Budge. London: Oxford University Press, 1932. – P. 15 (XV).
11. Khalil I. Semaan. The Crusades: Other Experiences, Alternate Perspectives. – Global Academic Publishing, 2003. – P. 54.
12. Oeuvres grammaticales d'Abou'lfaradj dit Bar Hebreus éditées par m. l'abbé Martin Contenant le K'tovo d'tsem'he. – Paris: Maisonneuve et comp.ie, 1872. – 384 p.
13. Joseph Simonius Assemanns. Orientalische Bibliothek, oder, Nachrichten von syrischen Schriftstellern. – Erlangen: Im Verlage Wolfgang Walthers, 1777. – 296 s.
14. Крачковский И.Ю. Арабские географы и путешественники. – Изв. Гос. географич. общ. т. 69, вып. 5. – Л.-М., 1937. – С. 738-765.
15. Гусейнов Р. А. Бар-Эбрей и его «Всеобщая история» // Сирийские источники XII-XIII вв. об Азербайджане / Р. А. Гусейнов; Акад. наук АзССР. Ин-т истории. – Баку: Изд-во АН АзССР, 1960. – С. 53-63. – 181 с.

16. Абуль-Фарадж. Книга занимательных историй / Пер. с сирийского, примеч. и статья А. Белова и Л. Вильскера; Ред. и предисл. Н. В. Пигулевской; Худож. А. Д. Бухаров. – М.: Гослитиздат, 1957. – 272 с.
17. Абуль-Фарадж. Книга занимательных историй / Пер. с сирийского, послесл. и примеч. А. Белова и Л. Вильскера; Ред. и предисл. Н. В. Пигулевской. – М.; Л.: Гослитиздат. Ленингр. отд-ние, 1961. – 296 с.
18. Бар-Гебреус // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890-1907.
19. تاريخ مختصر الدول. أبي الفرج بن اهرن الطَّبيب المَلطِّي (بأين العبري). وقف على طبعه الاب انطون صالحاني اليسوعي. المطبعة الكاثوليكية الأباء اليسوعيين في بيروت. سنة 1890. – ص. 649.